
Artículos

Proyecciones de poéticas de movimiento e intertextos simbolistas: *L'Après-midi d'un Faune* y *Caaporá*.

Ignacio González

Universidad Nacional de las Artes (UNA) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Universidad de Buenos Aires (UBA)

> Resumen

En 1915, los jóvenes artistas argentinos Ricardo Güiraldes y Alfredo González Garaño concibieron *Caaporá*, un proyecto de ballet que nunca llegó a escenificarse. A partir del análisis del manuscrito intentaré pensar algunas posibles relaciones que podría haber tenido el proyecto con las obras de la compañía Les Ballets Russes. En esta ocasión, me focalizaré en *L'Après-midi d'un Faune*, de Nijinsky (1912) y sostendré que el intertexto con la poética simbolista sería uno de los procedimientos principales por medio de los cuales *Caaporá* marcaría el vínculo con el experimentalismo de uno de los coreógrafos más disruptivos de la compañía de Serge Diaghilev.

> Palabras claves

Caaporá, *L'Après-midi d'un Faune*, simbolismo, poética de movimiento.

> Abstract

In 1915, the young Argentine artists Ricardo Güiraldes and Alfredo González Garaño conceived *Caaporá*, a ballet project that was never staged. Based on the analysis of the manuscript, I will try to think of some possible relationships that the project could have had with the works of Les Ballets Russes. On this occasion, I will focus on Nijinsky's *L'Après-midi d'un Faune* (1912) and I will argue that the intertext with symbolist poetics would be one of the main procedures through which *Caaporá* would mark the link with the experimentalism of one of the most disruptive choreographers of Serge Diaghilev's company.

> Keywords

Caaporá, *L'Après-midi d'un Faune*, symbolism, poetics of movement.

Artículos

Proyecciones de poéticas de movimiento e intertextos simbolistas: *L'Après-midi d'un Faune* y *Caaporá*

Introducción¹

En abril de 1910, Ricardo Güiraldes viajó a Europa y se instaló un tiempo en París. Allí comenzó estudios de dibujo y pintura con el artista catalán Hermenegildo Anglada Camarasa, quien inculcaba a sus discípulos el interés por las decoraciones escenográficas de Les Ballets Russes, compañía que en ese momento hacía su segunda temporada parisina.

Güiraldes regresó a la Argentina hacia fines de 1912, en 1913 Les Ballets Russes visitaron por primera vez el país presentándose en el nuevo Teatro Colón, y en 1915 los jóvenes artistas argentinos Ricardo Güiraldes y Alfredo González Garaño concibieron *Caaporá*, un ballet “moderno” que nunca llegó a escenificarse. El argumento combinaba, al menos, dos leyendas guaraníes: la del “Urutaú” y la de Caaporá, el “diablo indígena”. Con la segunda presentación en Argentina de la compañía rusa en 1917, el proyecto habría interesado a su bailarín estelar, Vaslav Nijinsky, quien se habría reunido en varias ocasiones en el domicilio de González Garaño. Allí, incluso, habrían proyectado una reunión en Suiza para ultimar los detalles del ballet y encomendar –supuestamente– la música a Igor Stravinsky (Bordelois, 1998: 73; Lecot, 1998: 183; Babino, 2010: 12).

Si pensamos en la obra que conjuga las figuras de Nijinsky como coreógrafo con la de Stravinsky como compositor musical, entonces *La consagración de la primavera* surge como referencia prácticamente de inmediato. En publicaciones más recientes, las investigadoras Michelle Clayton (2014) y Victoria Fortuna (2016) analizaron el proyecto *Caaporá* en relación con la figura de Nijinsky y *La consagración de la primavera* (1913). En este trabajo, intentaré focalizar en el proyecto y eventualmente pensar otras posibles relaciones que podría tener *Caaporá* con la compañía rusa a partir del análisis del manuscrito y teniendo en cuenta las pinturas y los discursos sobre ellas.

Por ejemplo, el 12 de mayo de 1917 (meses antes de la segunda presentación de la compañía de Serge Diaghilev en el país), se expusieron las pinturas de *Caaporá* en el Tercer Salón Anual de Acuarelistas, Pastelistas y Aguafuertistas en el local de la calle Arenales 687 de la ciudad de Buenos Aires (Anónimo, 12/05/1917: 7). La revista de arte *Augusta* publicó al año siguiente, en su segundo número, algunas reproducciones de las pinturas [Fig. 1] y un texto de Enrique Prins sobre las “decoraciones indígenas”. Allí, Prins decía:

Se trataba de un *baile*; una de esas fantasías que se han difundido en los escenarios europeos y que ha cimentado la gloria de las piernas poliedricas [sic] de Nijinsky; *espectáculos para los ojos y los oídos*, que los centros de *ultra cultura* celebraron en los últimos años como una exótica armonía coloreada, de pura cepa moscovita [...]

Caaporá resultaba algo como esos famosos “ballets” que hemos visto en el Teatro Municipal; muestra de un arte lejano y voluptuoso, nacido en las proximidades de las estepas, pero vibrante de luces y líneas nuevas. Toda una serie de nombres, vagamente evocada; Fokine, Karsavina, Bolm, Stravinsky y Cía. *repercutiendo en el Buenos Aires meridional*; y por responder a la evocación, dos o tres artistas nuestros,

¹ Una versión anterior y muy breve de este artículo se publicó como ponencia en las Actas de las XXVI Jornadas Nacionales de Teatro Comparado organizadas por el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y el Centro Cultural de la Cooperación (2021).

Artículos

desconocidos también, confabulábanse con una leyenda remota para exteriorizar sus sensibilidades contemporáneas. La leyenda tomaba su ensueño en nuestras nebulosas selvas indígenas (1918: 72) [énfasis míos].

En esta cita puede observarse la referencia directa a Les Ballets Russes y la particularidad de ese novedoso contenido vinculado a leyendas guaraníes que las pinturas de *Caaporá* despertaban. Que se tratara de un “baile”, que la referencia a Nijinsky fuera por sus “gloriosas” piernas (virtuosismo) y que se evocaran sucesivas figuras de la compañía rusa parecía adjuntarle a la exposición de las pinturas no solo cierta legitimidad retrospectiva, sino además una cuota de movimiento mayor al conjugarla con el imaginario balletístico.

Años después, en 1920, también se realizó una exposición de las pinturas en Madrid y se marcaron las filiaciones del proyecto con la compañía de Diaghilev. En *El año artístico*, el crítico español José Francés comentó la exposición “Caaporá. Elementos decorativos para un ballet guarany” realizada en el Salón Vilches, en la que bajo la autoría de Alfredo González Garaño se exponían 43 pinturas de *Caaporá*. La pregunta que se hizo en esa crítica, no deja de causar extrañeza:

¿Acaso, además de los caciques con mantos de alta dignidad y rutilante policromía; de las mujeres envueltas en sus telas de reminiscencias griegas y esbeltas como tanagras; además de los sacerdotes sanguinarios y los guerreros de rostro tatuado y azagayas envenenadas, no podría danzar en la tarde radiante el Fauno imaginado por Mallarmé y musicalizado por Debussy? (Francés, 1921: 126-127).

La propuesta de imaginar un fauno danzando por esas pinturas de *Caaporá* no parece casual, pero sí es curiosa: si la mención a Mallarmé remite a su égloga de 1876², y la alusión a Debussy a su conocido *Prélude* compuesto entre 1891 y 1894, la acción de danzar referiría implícitamente al fauno de Nijinsky (*L'Après-midi d'un Faune*, 1912). Ahora bien, si efectivamente es así, la proyección de un fauno danzando marcaría el conflicto con la propia referencia a la que la acción de danzar habría reenviado en un principio: esta “obra” de Nijinsky, a fin de cuentas, ha sido considerada anti-ballet, ballet estático, pintura coreográfica e, incluso, como no-danza.³

Así, en ambas citas, no sólo la filiación de *Caaporá* con la compañía rusa *aparece* como evidente, sino que además *parecen* dotar a la interpretación de las imágenes, especialmente las pinturas de los personajes, de una referencia de movimiento particular que las enmarca, más allá de la idea de movilidad/quietud generada por sus propios valores plásticos.

En este artículo analizaré el proyecto *Caaporá* y focalizaré en aquella obra de Nijinsky que Güiraldes y

² La versión más temprana del poema, pensado para ser declamado en escena, se llamó *Monologue d'un Faune* (1865).

³ El mismo programa oficial de la temporada de Les Ballets Russes anunciaba *L'Après-midi d'un Faune* como un *tableau chorégraphique* [cuadro o pintura coreográfica]. Según el crítico de Boston H. T. Parker, quien entrevistó a Nijinsky en 1916, en *Faune* Nijinsky desarrolló su idea de un ballet que debía ser intrínsecamente estático (cit. en Hodson, 1996: xiv). Como menciona Bronislava Nijinska sobre los bailarines, “they did not like the choreography at all. They felt they were restricted and would often complain, saying such things as ‘What kind of ballet is this? ... There is not a single dancing pas – not a single free movement – not a single solo – no dances at all... We feel as though we are carved out of stone” (Nijinska, 1981: 428) [énfasis mío]. Según Susana Tambutti, *L'Après-midi d'un Faune* exigía del espectador una manera nueva de mirar la danza (o la no-danza), ya que hasta el momento se mantenían elementos que en esta obra estaban ausentes, como el virtuosismo, la intención de describir una acción, sugerencias psicológicas de los personajes, etc. (Tambutti, 2017: 59). Para Jennifer Homans (2010), Nijinsky creó un reducido y riguroso “anti-ballet” que rechazaba el exotismo y el sensualismo que habían construido la propia reputación de Nijinsky como bailarín, en obras como *Schéhrazade* y *Le Spectre de la Rose*, entre otras. Fokine, por otro lado, en sus memorias calificaba a *Faune* como “pantomima”, no como ballet.

Artículos

González Garaño podrían haber tenido como referencia entre tantas otras (incluso de otros coreógrafos de la compañía). Me refiero, como ya se pudo anticipar, a *L'Après-midi d'un Faune*.

Hasta ahora no conozco estudios que hayan analizado el manuscrito de *Caaporá* en términos de una *poética de movimiento*, y esa es una de las metodologías que propondré y pondré en práctica en este artículo. Así como en el teatro se estudia la poética del drama a partir del texto dramático, creo que podría estudiarse la poética de movimiento de *Caaporá* a partir del manuscrito del proyecto.⁴

Expondré, entonces, la siguiente hipótesis: *Caaporá*, en tanto proyecto de un ballet “moderno” local, llevaba implícito un intento por establecer una sincronía cultural con estéticas “modernas” (novedosas) europeas, especialmente al tomar como modelo a Les Ballets Russes. En ese sentido, el intertexto con la poética simbolista, que también presenta *L'Après-midi d'un Faune* de Nijinsky, sería uno de los procedimientos principales por medio de los cuales *Caaporá* marcaría una filiación con el *experimentalismo* de uno de los coreógrafos más disruptivos de la compañía de Diaghilev.⁵ Para demostrar esta hipótesis, en la primera parte del artículo estudiaré la poética de movimiento de *Caaporá* para, en una instancia posterior, reflexionar sobre *L'Après-midi d'un Faune* y el intertexto simbolista que las vincula.

Sin embargo, es importante realizar –al menos– dos aclaraciones previas: la primera, que el acercamiento que pueda realizar aquí no es definitivo y forma parte de una investigación en proceso; la segunda, que no se realizará un análisis comparado entre los documentos y discursos del proyecto *Caaporá* y los de *L'Après-midi d'un Faune*, ya que en el primer caso se trata de un proyecto de ballet que nunca se realizó. Por más que compartan el hecho de ser objetos ausentes y en tanto tales se desenvuelvan en el terreno de lo imaginario, considero que abordar un análisis de ese estilo podría llevar a simplificaciones y a perder de vista el propio carácter proyectivo de *Caaporá*, poniéndolo al mismo nivel que una obra efectivamente realizada. Entre una y otra hay una diferencia ontológica: *Caaporá* es únicamente en potencia, *Faune* fue en acto. Por tal motivo, lo que estudiaré aquí es el modo en el que *Caaporá* desde su “bidimensionalidad” material (texto, pinturas) proyecta una poética de movimiento particular para la escena, y la forma en la que la poética de movimiento escénica de *L'Après-midi d'un Faune* reenvía a la ilusión de una segunda dimensión. Es decir, se mostrará la forma en que el intertexto con la poética simbolista (a través del reenvío a lo pre-moderno, del estatismo, de la

⁴ Considero el manuscrito y las versiones mecanografiadas del proyecto *Caaporá* como textos pre-escénicos (soportes lingüísticos), y las pinturas, diseños de decorados, el cuaderno de Güiraldes, etc. como paratextos constitutivos del proyecto. Si la poética es el “conjunto sistemático, riguroso y sustentable de observaciones que pueden predicarse, desde diferentes ángulos, sobre la entidad, organización y característica del ente poético” en su doble dimensión de producción y producto (Dubatti 2012: 64), entiendo por *poética de movimiento* al análisis descriptivo-interpretativo focalizado en un aspecto específico (el movimiento) del conjunto de componentes y procedimientos organizados que proyectan desde distintos materiales, o hacen posible, la puesta en existencia de una obra de danza. Véase: Dubatti 2008, 2010 y 2012.

⁵ Creo necesario distinguir *experimentalismo* de *vanguardia*. Entiendo, siguiendo a Peter Bürger, que la lucha contra la institución arte y la fusión del arte con la vida son los dos fundamentos (inseparables) que se consideran definitorios de las prácticas vanguardistas. Por una cuestión de extensión, no desarrollaré aquí ni las distintas conceptualizaciones ni los debates sobre el concepto de *vanguardia*, pero sí considero necesario al menos dar cuenta de mi posicionamiento teórico en cuanto a lo que entiendo por este término: no refiero a todos los llamados “ismos” de fines del siglo XIX y principios del XX, sino fundamentalmente a tres: al futurismo, a Dadá y al surrealismo, que comprendo, a partir de Jorge Dubatti (2017a), como las expresiones más radicalizadas de esos movimientos. Retomo, también a partir de Dubatti (2017b) la distinción que realiza Roland Barthes entre *experimentalismo* y *vanguardia*, ya que el primer término sirve para pensar aquellos movimientos (como el impresionismo, el expresionismo, el cubismo, etc.) que, en última instancia, realizaron cuestionamientos, provocaciones y críticas profundas pero internas a la institución arte. En este último sentido es que hablo del *experimentalismo* de Nijinsky y no de *vanguardismo*. A fin de cuentas, *Faune* cuestiona la tradición balletística, pero mantiene concepciones de “obra”, de “artista”, de la separación arte/vida, etc., que hacen difícil caracterizarla –en términos teóricos– como una acción propiamente vanguardista.

Artículos

interrelación entre distintas disciplinas artísticas y de la construcción de mundos autónomos) permite establecer vínculos entre una obra acontecida y otra que no llegó a realizarse.

Figura 1: Bajorrelieve en la cubierta de *Augusta. Revista de arte*, que utiliza tipografías que remiten a las mayúsculas romanas o lapidarias (*capitalis monumentalis*), y algunas páginas (p. 69 y p. 72) que reproducen imágenes del proyecto *Caaporá* publicadas en el segundo número, de julio de 1918. En el centro, la decoración del primer acto.

Figura 2: Imagen del bajorrelieve de F. David basado en la fotografía de Nijinsky y (probablemente) Nelidova en la cubierta del número excepcional de *Comœdia Illustré* dedicado a *L'Après-midi d'un faune*, así como otras fotos publicadas en el decimoctavo número, de junio de 1912. Fuente: gallica.bnf.fr/Biblioteca Nacional de Francia.

Artículos

El intertexto simbolista de la poética de movimiento de *Caaporá*

“Los simbolistas fueron, pues, nuestros maestros” evocaba Ricardo Güiraldes en 1924 (cit. en Babino, 2010: 12). El movimiento simbolista, especialmente el literario (son considerados sus precursores Baudelaire, Mallarmé, Verlaine y Rimbaud, entre otros), tiene su punto álgido en las postrimetrías del siglo XIX en Francia.⁶ Siguiendo a Jorge Dubatti (2009), así como esta poética reelabora legados del siglo XVIII y XIX (como la afirmación de la autonomía del arte, la experiencia del romanticismo, la recuperación del concepto wagneriano de *Gesamtkunstwerk*), también ha sido reelaborada y sus concepciones o procedimientos perviven en la actualidad.

En tanto poética abstracta, la concepción de mundo del simbolismo es metafísica: el mundo se sustenta en una “alteridad fundante y misteriosa”, inefable, invisible (150), es decir, inabordable por la razón y la ciencia. De allí la recuperación, por parte de los simbolistas, de tradiciones pre-modernas y saberes perdidos, olvidados, o a punto de desaparecer a causa de la preponderancia de la razón instrumental y el pensamiento cientificista. Los simbolistas conciben el arte como una actividad autónoma y soberana, en tanto “enunciación metafísica del universo” (152). El arte, con esta poética, encuentra un nuevo utilitarismo basado en su propia autonomía y especificidad: una nueva forma de habitar y espiritualizar el mundo, de reinventar el vínculo con la vida *en el arte*.⁷

Mundo y arte se articulan en el Símbolo, entidad opaca, vaga, indescifrable, jeroglífica, de sentidos infinitos, que no ilustra tautológicamente saberes previos, sino que manifiesta o reenvía a lo sagrado y a lo desconocido. El artista es, en consecuencia, un trabajador específico que no expresa la subjetividad del Yo (como el poeta romántico), sino la de un Otro, adquiriendo estatuto de médium de potencias superiores (“*Je est un autre*”, decía Rimbaud). En el teatro simbolista, la “marionetización” del actor y de los personajes, por ejemplo, está en relación con la negación de un movimiento autónomo proveniente de la expresión o psicología de un individuo, como si fuera manejado por fuerzas sobrenaturales. La *gradación de conflictos* propia del drama moderno es desplazada por situaciones que *parecen* no evolucionar, y en las que “por sobre los acontecimientos físicos o físicos-verbales importa la dimensión estética y sensible” (Dubatti, 2009: 191). Por ejemplo, en el caso de *Les Aveugles* (*Los ciegos*) de Maurice Maeterlinck –versión canónica del drama simbolista y estrenada en 1891 en el Théâtre d’Art de París– la “intensidad estética” puede observarse en el acento del aspecto plástico de la obra como *estatuaria viviente* (191).

A partir del análisis del manuscrito de *Caaporá* intentaré dar cuenta de la poética de movimiento y su proyección visual teniendo en cuenta, ocasionalmente, la correlación con las pinturas.⁸ Observaré de qué modo el intertexto con la poética simbolista proyecta una particular concepción de ballet “moderno”. Sin embargo, aquí no realizaré un análisis simbolista de *Caaporá*, sino que me concentraré únicamente en

6 El nombre del movimiento y la teoría de las correspondencias (verticales y horizontales) provendrían del poema “Correspondences”, de Baudelaire, publicado en *Les Fleurs du mal* en 1857.

7 A partir de esta idea, Dubatti (2009) postula la tesis de que “sin experiencia del simbolismo no habría vanguardia histórica” (143), que la vanguardia “es el resultado de la profundización de los principios de autonomía-soberanía del arte tal como los desarrolla el simbolismo”, es decir, no por negación de la autonomía, sino por la profundización radical de esos principios (170).

8 Remito, para ver en profundidad la relación entre texto y las pinturas del proyecto, a los artículos citados de Armando y Babino. María Elena Babino (2010, 2011, 2023), además, demuestra en su estudio la singular percepción visual presente en la escritura de Güiraldes. En uno de sus primeros trabajos sobre *Caaporá*, Babino también analizaba –desde las artes visuales– las pinturas del proyecto y establecía filiaciones estilísticas con el simbolismo (2007). En su publicación más reciente, Babino realiza un interesante análisis comparado de *Caaporá* y *Xaimaca*, y reconstruye además el viaje a Jamaica realizado por Ricardo Güiraldes, Adelina Del Carril, Marietta Ayerza y Alfredo González Garaño a partir del análisis de un amplio corpus de materiales de archivo que le permiten demostrar el “interés compartido por las pervivencias mítico-simbólicas en el campo artístico americano a comienzos del siglo XX” (2023: 14).

Artículos

aquello que implica la idea de movimiento. Argumentaré en esta parte del artículo que la poética de movimiento que se proyecta es estática y que ese estatismo tiene un fundamento metafísico. Es preciso señalar que por *estático* entiendo aquello que permanece o genera la idea de permanecer en un mismo estado. Es decir, que se mantiene en un modo “estacionario”, sin experimentar grandes transformaciones.⁹ Definido así, no necesariamente implica la inmovilidad (aunque en general tengan relación), pero sí la percepción de una temporalidad duradera, que discurre lentamente.

Ya desde el título el proyecto *Caaporá* remite tanto a un referente metafísico (deidad) como a una lengua ancestral (guaraní) que ha sobrevivido desde el llamado “Descubrimiento” de América. La historia es simple y en términos argumentales se puede reducir a un “torneo con ‘premio’ matrimonial” (Babino, 2011: 90): el cacique de una tribu guaraní organiza distintas instancias de competencia entre todos los guerreros de la tribu para entregar a su hija, Ñeambiú, en matrimonio. Quien gana cada una de ellas es Cuimbaé, príncipe tupí enemigo, cautivo, y de quien Ñeambiú está enamorada. El cacique, sorprendido e indignado (había puesto a competir a Cuimbaé para humillarlo públicamente, creyendo que lo derrotarían), no cumple su palabra. Cuando los guerreros separan a Cuimbaé de Ñeambiú, y lo apresan, aparece Caaporá (dios de la desgracia). La deidad insufla un maleficio y Ñeambiú se interna en la selva donde permanece impasible. El cacique apela al adivino (Aguará Payé), quien intentará sacar a la joven de su estado, sin suerte: hace desfilar ante ella familiares y amigos fingiendo su muerte, pero Ñeambiú no reacciona. Finalmente, Aguará Payé hace su último intento y le dice al oído: “Cuimbaé ha muerto”. Entonces el sortilegio obra: con el llanto y el grito de dolor por la noticia de la muerte de su amado, Ñeambiú se transforma en el Urutaú.

Figura 3: *Caaporá* (manuscrito), c1915, f. 1. Archivo Museo Gauchesco y Parque Criollo "Ricardo Güiraldes". San Antonio de Areco.

Figura 4: Decorado para el primer acto. Archivo Museo Gauchesco y Parque Criollo "Ricardo Güiraldes", San Antonio de Areco.

⁹ 'Estático' proviene del griego *statikos*, "estacionario". También se relaciona con *statos*, que es "estar parado en equilibrio". Por lo tanto, el estatismo implica un sistema de fuerzas en tensión que, al contraponerse, no dan lugar a una percepción inmediata de cambios importantes.

Artículos

Figura 5: Guerrero (gouache sobre papel, 32cm x 23,2cm). Archivo Museo Gauchesco y Parque Criollo "Ricardo Güiraldes", San Antonio de Areco.

Figura 6: Ñeambiú (gouache sobre papel, 25,8 cm x 17,6 cm). Archivo Museo Gauchesco y Parque Criollo "Ricardo Güiraldes", San Antonio de Areco.

En términos formales, la estructura externa del manuscrito está compuesta de tres actos (no así la de las versiones mecanografiadas posteriores, que presentan dos actos) que se desarrollan en distintos espacios: el primero "a orillas del Paraná", el segundo en la "selva todopoderosa" y el tercero en las cataratas del Iguazú. Si el espacio se localiza en cada uno, con el tiempo no sucede lo mismo: no hay referencias temporales específicas. La acción se ubica en un tiempo mítico.

En los primeros párrafos del manuscrito [Fig. 3] se lee:

A orillas del Paraná= pomposo arreo de reflejos.

Bordeando el tranquilo arreo de [tachadura] peregrinaje [sic] de las aguas espesas, barrancas rojas encrestadas de vegetación corpulenta.

– Sombras compactas, olores encerrados, humedades preñadas de germinaciones indecisas.

Las palmeras tiran al cielo su ramo verde, tal solidificados fuegos artificiales, diversiones [tachadura] sonoras de la selva. Las chozas apesadumbradas de soles cotidianos se achatan, las nubes simulan coloreados caracoles enroscados hacia su centro, en auto-adoración.

Es la fiesta de las presentaciones. La indiada apelmaza colores en compactas oscilaciones, en pos de los atletas que disputan el premio casi divino [palabra tachada] acordado por el Cacique generoso.

Ñeambiú [sic], la hermosa virgen roja, más orgullosa que las palmeras mismas, más [tachadura] pausada y atrayente que los remansos, más olorosa que las sombras selváticas, y desgraciadamente más vuelta

Artículos

sobre sí misma que las grandes, sinuosas nubes del cielo, extáticas de auto-adoración (Güiraldes 1-2).¹⁰

El lenguaje utilizado desprende una idea de movimiento particular. La corriente serena del río se encuentra enmarcada en un ambiente sofocante, denso. El tranquilo peregrinaje horizontal de las aguas contrasta con la verticalidad inmóvil de las barrancas. Las palmeras se describen en una metáfora que congela y condensa lo fugaz y etéreo (“solidificados fuegos artificiales”). Las aguas son “espesas”, la vegetación “corpulenta”, las sombras “compactas”, las germinaciones “indecisas”. Estas adjetivaciones generan una imagen a partir de relaciones de términos y campos semánticos en tensión que “ralentizan” la idea de un movimiento fluido: las aguas, por su espesura, se mueven tranquilas; la abundante vegetación parece no dejar pasar el aire (“olores encerrados”) ni los rayos del sol (“sombras compactas” de una vegetación inamovible); aquello que germina en ese ambiente está en lucha por la supervivencia (de ahí su indecisión para alcanzar la luz). Esta tensión, traspuesta en términos cromáticos, se puede identificar en los colores opuestos complementarios como los rojos (la tierra colorada de las barrancas, Ñeambiú, etc.) y los verdes (la vegetación). También en la descripción se presentan dos fuerzas contrapuestas: hacia arriba (las palmeras) y hacia abajo (las chozas, apesadumbradas, como achatadas por el sol que pasa día tras día). Un tercer elemento, las nubes, aparecen moviéndose sobre sí mismas. Esta descripción está en función de presentar al personaje de Ñeambiú en comparación con las nubes, ensimismada, lo que la separa y destaca del resto que la rodea. En una especie de correlación diseminativa-recolectiva ella condensa y exalta los atributos de la naturaleza.

Los decorados ilustran estas relaciones de tensión descritas en el primer acto. Adriana Armando, que identifica en ellos “espasmos del *art nouveau*, matrices *Nabi* y el impacto del decorativismo de Anglada” (2009: 26), dice:

La decoración para el primer acto de *Caaporá* resuelta en naranjas, azules y verdes muestra una gran diagonal de arabescos que se eleva majestuosa sobre las copas achatadas de los árboles del monte. Se trata de un plano decorativo de grafismos ondulantes francamente contrastado con un conjunto de líneas casi rectas y verticales, al modo de largos troncos, y en el que las superficies de color se hallan separadas de forma cortante mediante bordes de grafismos negros (26-27).

Así, en términos formales, el conjunto de líneas verticales (casi rectas), interrumpen el “movimiento” que generan los grafismos ondulantes que representan las nubes del fondo (en curvas, arabescos, espirales) [Fig. 4].

En términos de las acciones de los personajes (más allá de las competencias y los bailes) es llamativo que en la primera escena del primer acto se omitan, por ejemplo, aquellas que podrían sugerir mayor despliegue de movimiento o desplazamiento: en la escena de la fiesta “ya el público está reunido”, es decir, se evade la acción de congregarse de la comunidad. Al hacer esto, el mismo inicio está suspendido, ya que es difícil saber *desde cuándo* la comunidad está reunida.

El tiempo es el de la fiesta, y dura lo que duran las competencias. Sin embargo, si bien las distintas

¹⁰ C10 (inv.3002, cód.502), Archivo Museo Gauchesco y Parque Criollo “Ricardo Güiraldes”, San Antonio de Areco. El manuscrito cuenta de 23 folios y se citan siguiendo esa numeración. Si bien cuento además con las dos copias mecanografiadas del proyecto, para el análisis de la poética de *Caaporá* me focalizaré en el manuscrito. No realizaré aquí un análisis comparado con las copias mecanografiadas existentes, aunque eventualmente remita a ellas para algunas cuestiones específicas que pueden brindar mayor información sobre lo que podría ser una proyección escénica del ballet.

Artículos

pruebas del torneo implican cuerpos en movimiento y una resolución en esa primera jornada (la primera escena transcurre de día y termina al anochecer), el ayuno —que es la prueba determinante y dará la victoria definitiva a Cuimbaé— transcurre durante nueve días:

Enseguida una calma severa *aquieta* los movimientos.

Con *gestos respetuosos* prepáranse los accesorios de la prueba suprema.

Envueltos en pieles y [tachadura] apoyados contra los troncos de las palmeras, una hilera de concurrentes, *simulan momias sagradas*. Solo los parientes son admitidos, bajo el control de un anciano para dar coca y zumo de yatay a los ayunadores.

[tachadura]Sobre un *ambiente de recogimiento religioso* pasan nueve días [sic]. Algunos ya exhaustos [sic], levantan *tenuemente* una mano en señal de renuncia y *son sacados* en brazos por los parientes (Güiraldes: 6) [el subrayado es mío].

La cita resulta significativa por varias razones: en primer lugar, porque tratándose de un argumento de ballet la prueba agonística por antonomasia se realiza en la “inmovilidad” casi absoluta. En general, este tipo de pruebas constituiría en los argumentos de ballets tradicionales el pretexto para mostrar la danza por la danza misma y el virtuosismo de los bailarines. Considero que esta decisión es fundamental. En segundo lugar, porque el transcurso de esos nueve días se realiza en un clima religioso, de movimientos mínimos, lentos, y de “calma mortal” (6). O sea, que la reducción de los movimientos no solo es formal, sino que tiene una función expresiva y metafísica. En tercer lugar, porque en esta escena, que al inicio sugiere mayor despliegue físico y de movimiento, se marca la dirección hacia lo *estático* en el mismo “peregrinaje” de la fiesta: del exotismo de los adornos plumarios de aves vistosas y del colorido de la gente congregada, de los movimientos del público, de los bailes en grupo de las mujeres ornadas de flores como “verdaderos caleidoscopios de color” (3), de las pruebas de los contendientes (de tiro de flechas, de lanzas, de carrera a pié, de nado) se pasa —ayuno mediante— al vaciamiento de la escena, al silencio y a la oscuridad.

La escena siguiente traerá atisbos de un cercano amanecer, la plegaria de Ñeambiú, y el encuentro de los enamorados, así como la primera aparición de Caaporá. Aquí, la inmovilidad de Ñeambiú se explicita con una metáfora estatuaria: “Y mientras el cacique coloreado de pertrechos y armas adelanta hacia la princesa, esta le espera clavada en tierra, como una estatua espera la adoración del cincel” (10). Es con la aparición de Caaporá que Ñeambiú, hipnotizada, seguirá a la aparición para internarse en la selva. Es Caaporá quien, a partir de aquí, la *hará moverse*.

El segundo acto se desarrolla en la selva, de día, y comienza del siguiente modo:

Selva todopoderosa. Los ramares [sic] chorrean sus verdes, girones colgantes, follages [sic] desmelenados sobre protuberantes troncos inertes.

El milagro del día apenas se destila en la indiferente pesadez de las sombras macizas.

Sonidos y emanaciones fecundas, fermentan significando el alma multivital de la fronda.

Acaparando esas significaciones del vivir aletargado, la virgen Ñeambiú perfila, en pasos silenciosos, su rojiza perfección sobre el complementario verde del follage [sic].

Es como la humanización del suelo y sus pasos mudos son de la tierra (Güiraldes: 12).

Artículos

La presencia de la naturaleza se fortalece y condensa la relación de Ñeambiú con el ambiente. En relación con las pinturas del proyecto es necesario mencionar este vínculo de los personajes principales de la leyenda con la naturaleza. El hecho de que las figuras no estén sobre fondos neutros, como por ejemplo los diseños y figurines de ballet (incluso los de Les Ballets Russes), da cuenta de la importancia de esta relación para los creadores de *Caaporá*, al mismo tiempo que señala una autonomía pictórica mayor al ir más allá de los bocetos para una puesta en escena: cuentan con un valor como pinturas en sí mismas [Fig. 5].

La importancia de la naturaleza es central. El poder de la selva parece encontrarse en una especie de panteísmo “fúnebre”: troncos inertes, sombras macizas que no dejan entrar la luz del día, incluso los sonidos y emanaciones fecundas que significan el “alma multivital de la fronda”, fermentan. Es decir, no solo en términos de que se agitan, sino también en el sentido de que surgen a partir de la putrefacción. Ñeambiú en sí misma sintetiza, finalmente, la tensión vida-muerte.

Por otro lado, a partir del segundo acto es cuando el estatismo y la inmovilidad comienzan a tener mayor centralidad. Las acciones de los personajes se reducen a caminatas lentas, gestos, temblores (Acto II), a muertes fingidas y simulacros de entierro (Acto III). Ese “vivir aletargado”, o los “pasos silenciosos” de Ñeambiú, dan cuenta de su estado de muerta-en-vida: apenas camina, no oye, no ve más que a Caaporá, se encuentra estática e indiferente a su entorno [Fig. 6]. Incluso su padre y el grupo que ha intentado sacarla de ese estado “también caminan lento como una procesión de sufrirés” (13). Hacia el final del acto, con la segunda aparición de Caaporá, Aguará Payé que estaba “inanimado” a los pies de Ñeambiú “yace estirado en espeso sueño de músculos rotos” (15). También es llamativo que las anotaciones manuscritas que refieren a temas musicales, en una de las versiones mecanografiadas del proyecto, dejen de señalarse a partir del inicio del segundo acto. Luego del “tema acordes bruscos”, el “tema desesperación y conclusión tema Caaporá”, finaliza el primer acto. Este no registro de anotaciones musicales posteriores abre las posibilidades al infinito, entre las que podría incluirse desde la continuación del estilo musical concebido para el acto previo, la presentación de uno radicalmente diferente, o el silencio.

El tercer acto tiene como escenario las cataratas del Iguazú y, a diferencia de los actos previos, aquí el lenguaje utilizado –más allá de sus intenciones metafóricas– parece estar puesto en explotar las posibilidades escenográficas: placas, cristales, prismas, agua, ópalo, reflejos, transparencias, flecos, humo, piedras, etc. podrían servir para una posible representación de las cataratas:

Grandes placas vidriosas prismas de color vibrátil, kilos de agua, chorros de ópalo, masas pluviales pesadas, torcidas, rotas en platerías confusas, reflejos solares hechos añicos, transparencias que rompen color en pedrerías [sic] sonantes, vapor de agua [tachadura] despedazada, flecos ruidosos de impulsos acelerados, en la caída [sic] del gran río que desmorona sus mazas, curvadas de impulso. Es el iguazú [sic] informe que se despeña hercúleo de gravedad á hacerse humo contra la roca y recuperar su huida tras borbotones tenebrosos de profundidad, remolineantes y [tachadura] fogosos de espuma.

Pequeños pequeños, los personajes [sic] de la legendaria historia. [...]

Ni siquiera el cataclismo eterno de las aguas llorosas sacarán á la virgen de su dolor simplemente humano (Güiraldes: 16, 17).

Varias cuestiones se desprenden de aquí y, en general, del último acto:

1. Se *hiperboliza* el “pomposo arreo de reflejos” del primer acto en una explosión de color que irradiaría la

Artículos

escena. Las cataratas del Iguazú en esta exuberancia visual, a diferencia de las aguas espesas y tranquilas del Paraná, amenazan con su impulso acelerado, vertical, violento y grandioso. Además, esta grandiosidad amenazante de las cataratas (remitiendo a la idea de lo sublime) también se construye desde un punto de enunciación que pone en evidencia una voz narrativa: “pequeños pequeños, los personajes [sic] de la legendaria historia”.

2. El tiempo circular de la naturaleza, manifestada en los soles cotidianos del primer acto, aquí se representan con el cataclismo eterno de la caída de agua.

3. Los integrantes de la comunidad de la tribu, espectadores en el primer acto, en el tercero pasan a ser actores de muertes fingidas. Ñeambiú, de premio en disputa, pasa a ser una única espectadora impasible. Así, la *representación dentro de la representación* con el desfile de los simulacros de entierro es aún más directa, porque llama la atención en la inversión de un “público” que actúa y que se desplaza lentamente para una sola espectadora inmóvil.

4. El *estatismo* (como lo que permanece en un mismo estado) se trastoca y se condensa. Por un lado, el sortilegio es un momento de transustanciación mágica: los personajes desaparecen, sauces los reemplazan y Ñeambiú se transforma en el urutaú. Por otro, ese cambio a otro estado se realiza por una suplantación en el lugar en el que están. Esto es significativo porque si los personajes de la leyenda se construyen tanto literaria como plásticamente en vínculo estrecho con el ambiente, aquí la fusión con la naturaleza sería total, borrando cualquier distinción entre lo humano y lo natural, pero también entre la figura y el fondo. Suprimiendo los cuerpos humanos, transformándolos en sauces, lo que queda es, al final, un decorado: una pintura de la selva guaraní.

5. Por último, el *pleonismo del lamento*. Al final se subraya la idea de llanto y eternidad: los sauces reemplazan a los personajes “para llorar allí eternamente sus largas ramas plañideras”, sobre la tierra “se desangra el llanto descendente del Urutaú” que a su vez es un “ave alma[,] alma dolorosa”, un “dolor selvático”, “el eterno lamento de la selva guaraní”. Al final, esto se exagera con un resumen del argumento, en el que se observa un cambio narrativo que remite a la elegía y pone en primer plano el lugar de enunciación.

Como se pudo observar en este breve análisis, las tensiones que fui mencionando se podrían ubicar, según mi criterio, en un par dicotómico mayor: el del *movimiento* y su *resistencia*. De las pocas referencias a acciones, desplazamientos, danzas y/o gestos de los cuerpos en escena; de la prueba agonística del ayuno en un clima de “calma mortal”; de la lentitud en los movimientos y la impasibilidad de Ñeambiú se desprende lo que llamo una *poética estática de movimiento* y que, en principio, parecería tensionar lo que podría esperarse de un proyecto de ballet. Por supuesto, incluso si *Caaporá* se hubiera realizado, esto no significa que esta poética se habría llevado a escena, pero sí que desde el texto es una de las que, entiendo, se proponen. El hecho de que la instancia más importante de la competencia entre los contendientes se desarrolle en una escena que lleva al estatismo (por más que el ayuno estuviera justificado por la leyenda o las prácticas de la cultura guaraní) señala un punto ineludible a la hora de estudiar la poética del proyecto.

Artículos

Statuomanie y estatismo: L'Après-midi d'un Faune

Mientras Nijinsky ensayaba su primera coreografía para Les Ballets Russes, Fokine preparaba *Daphnis et Chloë* (1912). Ambas, según la investigadora Rachana Vajjhala, involucraron al ballet en su propia *statuomanie*, aunque, por supuesto, no era la primera vez que la danza recurría como inspiración a la animación de estatuas (2016: 306), a formatos pre-modernos como el *tableau-vivant* y mucho menos a la Grecia Antigua. Según la investigadora, ambas obras promulgaban el cruce entre los medios de distintas disciplinas artísticas.

Según las palabras de Nijinsky en 1911, él quería alejarse de la Grecia clásica a la que a Fokine le gustaba recurrir para redirigirse a la Grecia arcaica y a Asiria como fuentes de inspiración, ya que eran menos conocidas y poco utilizadas en el teatro (en Nijinska, 1981: 315).

Después de noventa ensayos, para una obra de aproximadamente diez minutos, *Faune* estuvo lista. Según Bronislava Nijinska, nunca un ballet fue actuado con tanta exactitud musical y coreográfica: cada posición del cuerpo fue montada siguiendo el estricto plan coreográfico de Nijinsky. Al mismo tiempo, fue la primera vez que una producción de la compañía era condenada por adelantado por sus integrantes, conjeturando un fracaso futuro (Nijinska, 1981: 427-428). El mismo Diaghilev dudó en estrenarla, arguyendo que no era un ballet y que no la estrenaría si Nijinsky no la rehacía. El más que "visto bueno" dado por Bakst, al ver un ensayo luego de regresar de Monte Carlo, fue lo que cambió la opinión de Diaghilev (430- 431). *Faune* se estrenó el 29 de mayo de 1912 en el Théâtre du Châtelet de París y luego del estreno realizó funciones el 31 de mayo, el 1, 3, 5, 7, 8 y 10 de junio de 1912.

La pieza, sobre la música de Debussy (inspirada en la égloga de Mallarmé), estaba estructurada en tres momentos, vinculados al uso del espacio escénico en dos niveles: un Fauno, recostado en lo alto de una roca, toca la flauta y come uvas, cuando ve acercarse un grupo de ninfas. Desciende de su roca hacia ellas que, cuando lo ven, huyen asustadas, pero queda en el suelo el echarpe de la ninfa principal, a quien el Fauno había intentado capturar. Hacia el final, el Fauno toma la prenda olvidada, la lleva a lo alto de la roca, se recuesta sobre ella y, en un par de movimientos, sintetiza formalmente un acto autoerótico y fetichista, final que causó un gran escándalo.

Faune trabajaba indirectamente sobre Mallarmé, es decir, que no se trataba de la presentación escénica del famoso poema simbolista, como se podría esperar. En 1891, Paul Fort había anunciado que el 27 de febrero en el Théâtre d'Art de París se presentaría una lectura del poema (un *tableau in vers*) con la música de Debussy, pero dos semanas antes Mallarmé solicitó una postergación. Desde entonces, y hasta ese momento, no se había presentado en escena (Zielonka, 2000: 16). Quizás por esa razón en el programa de *Faune* y en las crónicas de la época se aclaraba que la pieza se basaba en el preludio de Debussy (los interludios musicales y la paráfrasis final, hasta donde se sabe, tampoco se compusieron), es decir, que no se trataba de ilustrar la égloga, sino una escena previa al momento inicial del poema:

Ce n'est pas "l'après-midi d'un Faune" de Stéphane Mallarmé; c'est, sur le prélude musical à cette épisode panique, une courte scène qui la précède. Un Faune sommeille; des Nymphes le dupent; une écharpe oubliée satisfait son rêve; le rideau baisse pour que le poème commence dans toutes les mémoires (cit. en Munro, 1951: 101).

En ese sentido, *Faune* manifestaba un desfase: no se trataba de una transposición literal que ilustraba el poema (de por sí un desafío prácticamente imposible de superar), pero sí de una inscripción en su universo

Artículos

ficcional, al crear y escenificar una escena previa e inexistente hasta el momento. Pero, en consecuencia, al establecer un vínculo de estas características, la acción final que realizaba el fauno re-semantizaba el poema en su totalidad. Quizás por esa razón tomó relevancia posteriormente el hecho de que “los rusos” se habían “atrevido” a trabajar, directa o indirectamente, sobre obras de importantes artistas franceses, lo que despertó en los medios de comunicación de la época discursos chauvinistas y racistas.¹¹

Sin embargo, no fue únicamente ese “paso en falso” (Calmette, 31/05/1912: 1), esa *mimique indécente* final –que Nijinsky debió modificar– únicamente lo que agravó la moral de la época.

Como menciona Susana Tambutti, las referencias al arte primitivo manifestadas en una “excesiva simplificación de las formas” también provocaron desconcierto e irritación (2017: 59). Siguiendo a Tambutti, a diferencia de las obras de Fokine donde la apariencia formal se alteraba con fines expresivos (por ejemplo, en relación a las características de tal o cual personaje), en el caso de las obras de Nijinsky las modificaciones formales atentaban directamente contra la categoría de belleza, lo que fue entendido como un ultraje:

Con un argumento excesivamente simple para lo que el público estaba acostumbrado, con movimientos que se alejaban de las formas habituales, con un repertorio sencillo de desplazamientos en donde el cuerpo se distorsionaba colocando la cabeza y cadera de perfil y el torso de frente, con extrañas caminatas que comenzaban con los pies completamente en contacto con el suelo apoyando primero el talón y luego los dedos, con los brazos mantenidos en posiciones angulares, *L'Après-midi d'un Faune*, contradecía y desafiaba una construcción de dos siglos basada en la técnica académica (Tambutti, 2017: 60).

También resultó perturbador, para los críticos, el vínculo entre movimiento y música, que consideraban en conflicto: por un lado, una música de “líneas ondulantes”, flexibles, “prístina en su intemporal, recóndita armonía”, y las posturas rígidas, los “gestos como marionetas”, los movimientos mecánicos, angulares, lineales, geométricos, asociados a la vida moderna (Vajjhala, 2016: 324).

Este conflicto entre música y gesto no hacía más que enfatizar el movimiento y la quietud. Como señala Vajjhala, en el momento crucial de la obra, en el que el fauno y la ninfa están inmóviles, “The choreography’s stasis sets the music’s kinesis in even sharper relief, delineating the incongruence between the optical and aural registers: the music moves, the bodies do not” (329).

Según Garafola, la revolución iniciada por Fokine en el ballet fue llevada adelante en la compañía por sus sucesores: si Fokine abrió la puerta del modernismo, Nijinsky cruzó el umbral (1998: 50). La postura perfilada, la fusión de la figura y el fondo (mimetización del fauno con el decorado), la alternancia de pose y movimiento, el desplazamiento lineal a lo largo de la escena, construían un diseño coreográfico que enfatizaba la ilusión de bidimensionalidad, en referencia a los bajorrelieves, frisos y diseños decorativos de la Grecia arcaica. A diferencia de otras obras de Les Ballets Russes donde se generaba el mismo efecto, como en una sección de *Le Pavillon d'Armide* (Fokine, 1909 [1907]) en el que se representaban figuras “cobrando vida” de un tapiz, en *Faune* estas figuras se mantenían en la bidimensionalidad durante toda la obra (Järvinen, 2009: 38).

¹¹ Como menciona Hanna Järvinen, pronto *Faune* se vio en el medio de un discurso político complejo vinculado a cuestiones de nación, raza, modernidad y progreso. La investigadora cita el ejemplo de Camille Mauclair, quien había dicho en *Le Courier Musical* cómo los Ballets Russes habían realizado el sueño de Mallarmé de una obra de arte total simbolista, y a los quince días afirmaba (en el mismo medio) que Nijinsky, como ruso, era racialmente incapaz de entender el arte francés civilizado de Debussy y Mallarmé (2009: 31).

Artículos

De allí que, en las críticas de la época, se definiera la poética de *Faune* en ese sentido. Jean Cocteau la llamó un “bas-relief mobile” (28/05/1912: 1), Jacques-Emile Blanche se preguntaba, en vísperas del estreno, si se trataba de un mimodrama o un ballet, respondiéndose que era un *tableau chorégraphique*, como decía el programa. Incluso caracterizaba al personaje del fauno como una “statue antique coloriée” que cobraba vida (29/05/1912: 1-2) y a la obra como el último modelo de la Antigüedad, es decir, como una “vision moderne de l’archaïsme” (2). Odilon Redon, en una carta dirigida a Diaghilev lo llamaba “frise vivante” (cit. en Calmette, 31/05/1912: 1) y Henry Bidou un “petit drame mimé” (10/06/1912: 1). Ya Rodin había señalado la pose inmóvil del fauno al levantarse el telón relacionándolo con una estatua: “Vous diriez de Nijinski une statue, lorsqu’au lever du rideau il est allongé tout de son long sur le sol, une jambe repliée, le pipeau aux lèvres” (30/05/1912: 1). Y así se sucedieron distintas caracterizaciones de esta obra controvertida.

El número excepcional de *Comœdia illustré* dedicada a *Faune* del 15 de junio de 1912, explicitaba en el mismo diseño de la revista estas referencias [Fig. 2]. En ese número, Henry Gauthier-Villars exponía lo que consideraba la intención de Nijinsky del siguiente modo:

Il a voulu animer une frise sans épaisseur, déplacer en ligne droite des silhouettes qui d’ordinaire ne savent tourner qu’aux flancs des vases grecs, enchaîner des gestes figés depuis des siècles, raidir les bras des danseuses pour leur prêter l’éternité de la pierre ou du marbre, plier leur corps à la naïve convention anatomique des dessinateurs primitifs, tordre leur buste sur leurs hanches pour pouvoir superposer à un torse vu de face un visage en profil parfait. Et l’on a choisi une danseuse d’une invraisemblable sveltesse pour schématiser avec une sécheresse presque géométrique les états d’âme d’une nymphe surprise, au moyen d’une série d’angles aigus et obtus ingénieusement enchainés. Ces visions constituent une revue complète des galeries d’art grec des Pinacothèques d’Europe. Elles sont le résultat d’une savante compilation archéologique [...] (1912: s.p).

A partir de esta cita, y si se presta atención que al levantarse el telón el fauno aparece sobre una roca y hacia el final regresa a ella, entonces puede observarse que *Faune* presentaba una estructura interna circular, como si la pieza de Nijinsky se percibiera del mismo modo que al observar las bandas de los jarrones, vasijas o ánforas griegas: girándolas, es decir, leyendo las imágenes de distintas figuras en una sucesión de poses, hasta regresar nuevamente a la escena inicial.¹² El tiempo, en consecuencia, parecería discurrir en una circularidad “onírica” y eterna.

Lo que me interesa señalar aquí es el carácter “moderno” de *Faune* que presenta, según mi lectura, varias conexiones con el legado de la poética simbolista.

Si, como observa Järvinen, *Faune* remite al cubismo por los movimientos fragmentados, geométricos, angulares, por la ilusión de planitud, por el intento de mostrar varias “frontalidades” de distintas partes del cuerpo, también presenta intertextos simbolistas, especialmente en la remisión a lo *pre-moderno* (característica presente tanto en las prácticas vanguardistas del surrealismo y de Dadá, como en las experimentales del cubismo), y en el uso del estatismo. Lynn Garafola señala este último aspecto como una influencia importante, principalmente a través de Meyerhold (aunque posiblemente no directamente,

¹² Véase especialmente el análisis de Elizabeth M. Drake-Boyt (2005) en el que desarrolla esta idea de circularidad implícita en *Faune*. La autora incluso establece una interesante comparación en el modo de lectura de las bandas de los vasos griegos antiguos con la disposición escénica en dos niveles en *Faune*. También Hanna Järvinen da cuenta de la circularidad y la relaciona con la música de Debussy que comienza con el solo de flauta y termina con una variación de este (2009: 51), es decir, en una estructura A-B-A’.

Artículos

sino mediante artistas que trabajaron tanto con Meyerhold como con Nijinsky). Por lo tanto, se establece una transposición a la danza de los principios del teatro estático (1998: 53-56). Ese estilo tenía sus fuentes en *La Mort de Tintagiles*, obra de uno de los principales dramaturgos simbolistas, el ya mencionado Maurice Maeterlinck. Esa obra, según Meyerhold, “inspired a method of placing figures on stage in bas-reliefs and frescoes and a means of expressing interior monologue with the help of the music of plastic motion” (cit. en Garafola, 1998: 54).¹³

Intertextos simbolistas comunes entre *Faune* y *Caaporá*

Al mencionar al simbolismo, no intento afirmar que el proyecto *Caaporá* o *Faune* sean simbolistas, sino que existen conexiones con esa poética “anti-moderna” de fines del siglo XIX. No parecería haber, en principio, un fundamento fuertemente metafísico del estatismo en *Faune*: en esta obra parecería recuperarse más bien en términos formales. Dicho esto, considero que fundamentalmente es el intertexto con esta poética lo que vincula a *Caaporá* con esa obra de Nijinsky.

En ambos casos (como en la escenografía simbolista), se concibió la imagen escénica como un cuadro en movimiento (Dubatti, 2009: 161). En el caso *Caaporá* se puede ver en la fuerte interrelación entre la proyección visual y de la poética de movimiento de la escritura y las pinturas de los decorados. Considero que estos elementos se funden para acentuar la proyección de una imagen escénica plástica. En el caso de *Faune* está vinculado a la recuperación de formatos pre-modernos (*tableau vivant*) y a la técnica del “teatro inmóvil” de Meyerhold. El vestuario y el decorado de Bakst acentuaban, incluso, el *mimetismo* del practicable (roca) y la figura del fauno con el fondo. Los desplazamientos y la construcción del movimiento estuvieron en función de generar la ilusión de *no pasar* o *no acceder* a una tercera dimensión, dimensión que se supone “excluida” en la pintura o reducida en el bajorrelieve.

En segundo lugar, podría leerse a *Caaporá* y a *Faune* como intentos de integración (limitada) o correspondencias entre distintas artes, de acuerdo a los postulados simbolistas. En ese sentido, *grosso modo*, *Faune* y el proyecto *Caaporá* parecerían inscribirse más fácilmente, aunque no sin reparos o cuestionamientos, en el corpus teórico que afirma la comunión entre las disciplinas artísticas (desde el *uc pictura poesis* horaciano, pasando por la *Gesamtkunstwerk* wagneriana) que en aquel que parte de Lessing y pone en primer plano las distinciones y especificidad de las artes y del cual la teoría modernista/formalista sería subsidiaria.

En el proyecto *Caaporá*, como señala Babino, si bien las críticas de la época atribuían la autoría de las pinturas a Garaño, se puede conjeturar la intervención de Güiraldes en muchas de ellas y advertir, al comparar el manuscrito y las pinturas, la estrecha articulación de ambos jóvenes artistas en una labor conjunta entre palabra e imagen (2010: 10, 12). En el caso de *Faune*, la relación entre las artes es más compleja y ha dividido a la crítica, especialmente en lo concerniente a la relación entre literatura, música y coreografía. Además, se trataría, en todo caso, de una integración desplazada o una sucesión de transposiciones. Como menciona Davinia Caddy a propósito de un análisis previo de David Code, en el caso del ballet se trataría de *ver* a Nijinsky *escuchando* a Debussy *leyendo* a Mallarmé (2012: 74). Sin

¹³ Esta obra corresponde, según Ana González Salvador, a la primera etapa de Maeterlinck (1886-1894), en el que se encuentra la serie de obras del llamado “teatro estático” (*L’Intruse*, 1890; *Les Aveugles*, 1890; *Les Sept Princesses*, 1891; y *Pelléas et Mélisande*, 1892) y los tres “dramas para marionetas” de 1894 (*Alladine et Palomides*, *Intérieur* y *Le Mort de Tintagiles*).

Artículos

embargo, esta investigadora realiza una lectura “a contrapelo” y observa una curiosa cohesión entre música y coreografía, a diferencia de quienes han enfatizado en la disociación entre ambas. Según ella, la coreografía conceptualizaría la música de Debussy como objeto estético (73). Así, concibe el modernismo del ballet no tanto en términos visuales vinculado a la bidimensionalidad o al cuestionamiento de las convenciones de representación escénica, sino al desafío del mandato representacional del acompañamiento musical (73-74).

En tercer lugar, la construcción de *mundos autónomos*, radicalmente diferentes al mundo empírico cotidiano (Dubatti, 2009: 160). De todas maneras, es necesario hacer algunas precisiones para no trasladar mecánicamente concepciones pensadas en relación al teatro sin contemplar las particularidades de la danza, cuyo movimiento en esa época se concebía radicalmente distinto al cotidiano. Según Paul Valéry en un conocido texto sobre un recital de Antonia “la Argentina” Mercé, la danza era como el sueño: la bailarina no tendría exterior, habitaría un mundo cerrado y la sucesión de los movimientos instituirían un tiempo propio. La bailarina “engendra y emite ese bello encadenamiento de transformaciones de su forma en el espacio”, separándose de las acciones con arreglo a fines en el mundo práctico, cotidiano, y oponiéndose a ellas (2001: 49).¹⁴

En el caso de *Caaporá*, las referencias a una temporalidad mítica con personajes fantásticos y a una geografía “exótica” guaraní configuran un mundo radicalmente otro. Ese mundo que, en la exposición de las pinturas del proyecto, señalaban los críticos de la época.

En *Faune* también se configura por su contenido. Incluso en términos musicales se refuerza esta idea: como señala Davinia Caddy, el sonido de la melodía en *Faune* comienza diegético, como si emanara de la flauta del Fauno apoyada en sus labios (2012: 75, 97). La investigadora observa que, sin embargo, posteriormente el sonido se disloca de su supuesta fuente: el fauno separa la flauta de su boca, pero el sonido continúa. Esta extrañeza sonora podría implicar, entre otras interpretaciones, que otro ser o cosa (superior, podría decirse), invisible, podría haber asumido el control de lo que se toca o escucha (97).¹⁵ También la construcción de un mundo radicalmente otro al cotidiano se da apelando a la ilusión de bidimensionalidad en conjunción con una estrategia fundamental del naturalismo y del drama moderno: el “levantamiento” de una cuarta pared (se podría agregar el simbolismo, con los telones de veladura, aunque con otro sentido). Según Claudia Jeschke y Anne Hutchinson Guest, debido a las poses de perfil de las bailarinas y Nijinsky, que orientaban sus miradas hacia los laterales del escenario, se modificó la concepción de frontalidad. Como consecuencia, se centraban más en las acciones realizadas y en lo que sucedía en el espacio del escenario. Esto llevó a crear un espacio escénico cerrado. Según las investigadoras, la llamada “cuarta pared” no existía hasta el momento en el escenario del ballet (1992: 88).

¹⁴ Es con la incorporación de movimientos cotidianos y cuerpos ordinarios (una caminata como la que una persona realizaría en la calle, por ejemplo) cuando en la danza se reenvía a una “ilusión de contigüidad” con el mundo empírico.

¹⁵ En este punto, y siguiendo esta propuesta interpretativa, podría sostenerse el aspecto metafísico de *Faune* en vínculo con la poética simbolista. Teniendo en cuenta las distancias y diferencias, recordemos el modo en que aparece el intertexto simbolista, según Jorge Dubatti, en la obra *El jardín de los cerezos* (1904) de Chéjov (como versión ampliada del drama moderno): por medio de un sonido extraño, como del más allá, que irrumpe en el silencio. La didascalía inicial del segundo acto, dice: “Campo. Una vieja capillita, a un costado, abandonada; junto a ella un pozo, unas grandes piedras que evidentemente servían antaño como losas sepulcrales, y un banco viejo [...] Pronto ha de ponerse el sol”. En ese contexto en el que el día se extingue, los personajes “están sentados pensativos. Silencio. Sólo se oye a Firs, que masculla quedamente. De pronto se oye un sonido lejano, como del cielo, el sonido de una cuerda que se rompe, un sonido triste, que vibra y se apaga lentamente” (Acto II).

Artículos

Quizás se podría pensar en las reformas de Fokine¹⁶ como una forma de levantar una cuarta pared, aunque, como señala Hanna Järvinen, en *Faune* el recurso –a diferencia del “realismo” del nuevo ballet– fortalecía la artificialidad de la interpretación. El alejamiento del público, el no-reconocer la importancia de la audiencia para el espectáculo, hizo que ésta se enfrentara a un trabajo que no cumplía con sus expectativas y llevó a que algunos espectadores se lanzaran al ataque (2009: 40). Se podría decir también que la ausencia de movimientos virtuosos o proezas físicas (los críticos enfatizaban que solo hubo un solo salto en toda la obra), sumado a un *extraño* lenguaje de movimiento, profundizó ese “no-reconocer” lo que la audiencia esperaba de un ballet y acentuó, a la vez, la autonomía de la escena. Ese lenguaje, además, demandó a las bailarinas un abandono de la técnica de danza académica tal como la conocían, una exigencia física distinta y un sometimiento a otra lógica coreográfica. En consecuencia, se configuró un mundo autónomo más allá del mundo mítico de faunos y ninfas al que su contenido remitía.

¿Resistencia anti-moderna? El progreso y la vuelta a lo primitivo

Desde hace tiempo, André Lepecki ha estudiado la cuestión de los actos quietos (*still acts*) en la danza contemporánea y el modo en que pueden ser entendidos como un acto de resistencia a la Modernidad y a la ontología de la danza. Si bien, como menciona el autor, no fue hasta la década de 1930 cuando “la estricta identificación ontológica entre el movimiento ininterrumpido y el ser de la danza se articuló claramente como una exigencia ineludible para cualquier proyecto coreográfico” (2001: 17-18), ¿podría pensarse la poética de movimiento de *Faune* y la del proyecto *Caaporá* como resistencia a esa identificación ontológica? Hacer un planteo de este estilo tiene el riesgo de caer en un anacronismo, al sobrevalorar la teoría modernista de la danza que en ese momento no tenía el peso que sí tendría posteriormente.

De todos modos, tampoco esos discursos estaban completamente ausentes en la época. En una detallada reseña de *Faune* el 10 de junio de 1912, Henry Bidou mencionaba que Nijinsky al representar el instante inmóvil del movimiento de las esculturas o figuras arcaicas, al pasar de un gesto a otro sin transiciones, había sabido integrarlos al movimiento mismo, llegando a la conclusión que la inmovilidad representaba mejor al movimiento que el movimiento mismo (2). En ese sentido, se podría decir que afirmaba, por vía negativa, la reflexión modernista sobre el médium de la danza.

La visión opuesta se puede leer en el texto “La rítmica, la plástica animada y la danza”, de 1916, en el que Émile Jaques-Dalcroze consideraba un error tomar como modelo de los movimientos corporales las actitudes ya fijadas por la escultura y la pintura. Fue, según él, en una representación de *L'Après-midi d'un Faune* donde comprendió cuál era el motivo de su disconformidad frente a ese tipo de espectáculos: la ausencia de movimiento continuo. Es decir, la falta de enlace y encadenamiento entre las poses (1916: 68), lo que le hacía perder a la danza organicidad y “naturalidad”:

Un cortejo de ninfas entraba lentamente en escena y cada ocho o doce pasos se detenía para que se pudiera admirar las adorables poses imitadas de los vasos griegos. Y una vez que las bailarinas continuaban su marcha en la última pose adoptada, atacaban la pose siguiente –en el momento de una nueva detención–, sin ningún *movimiento de preparación*, dando así la impresión truncada que producirían

¹⁶ Por ejemplo, en su oposición a las salidas de los bailarines a saludar al público durante la función. Sobre las reformas del “nuevo ballet” véase especialmente las memorias de Fokine como la carta que escribió al editor de *The Times* el 6 de julio de 1914 (en Copeland y Cohen, 1983: 257-261).

Artículos

en el cine una serie de gestos de la que se ha suprimido los fotogramas esenciales [...] Las poses exquisitas de las ninfas griegas [...] constituían una serie de cuadros con el efecto más artístico, pero que se privaban voluntariamente de todas las ventajas que procura el tiempo –la duración– (68).

En ese texto Jaques-Dalcroze plasmaba ideas referidas a la especificidad de la danza: no solo se trataría de un arte cuya esencia sería el movimiento continuo, sino además que también tendría una percepción particular, no visual (como las artes plásticas), sino muscular. El acercamiento a las artes visuales, disciplinas que excluirían el tiempo, despojarían a la danza de sus componentes esenciales.

Así, estas dos perspectivas sobre la primera obra de Nijinsky establecen distintas posturas en lo que llamo la *antinomía del modernismo* de *Faune*: es decir, argumentaciones que leen a la obra como una negación de la ontología modernista de la danza (Jaques-Dalcroze, pero también quienes no la consideran danza), o bien como una afirmación (por vía negativa) de su ímpetu modernista (Bidou), es decir, de un cuestionamiento al médium de la disciplina. En sintonía con Bidou, Rómola de Pulszky —esposa de Nijinsky— escribía tiempo después que Nijinsky en *Faune* “uses immobility consciously for the first time in the history of dancing, for he knew that immobility could accentuate action often better than action itself, just as an interval of silence can be more effective than a sound” (1980 [1934]: 146). Por supuesto, esta afirmación podría cuestionarse: ¿acaso el ballet clásico no se construye a partir de cinco posiciones inmóviles? ¿La quietud no está presente en el cuerpo de baile, y largo tiempo, por ejemplo, cuando funciona como “decorado” de la demostración de virtuosismo de las primeras figuras? Por otro lado, como menciona Järvinen, la inmovilidad se utilizaba en la época como un recurso teatral y era común que las escenas a comienzos del siglo XX se estructuraran a través de “cuadros”, “pinturas” (*tableaux*), es decir, congelamientos de los artistas en escena para generar un efecto pictórico en momentos importantes de la trama y, así, llamar la atención del público (2009: 46). Sin embargo, la reducción de la trama a un encuentro de un fauno con unas ninfas —a comparación de los extensos argumentos de los ballets de Marius Petipa— en el que prácticamente no había un climax narrativo ni momentos de mostración de grandes proezas físicas, contradecía la forma de utilizar ese dispositivo: no enfocaban la atención a un momento específico ni resolvían un momento de intensidad dramática (46). En consecuencia, el *tableaux* — podríamos decir— llamaba la atención sobre sí mismo, enfatizando la duración de los momentos de ausencia de movimiento y acrecentando, así, la percepción del estatismo general del “ballet”. Francis de Miomandre, por ejemplo, veía resolver el “drama” de *Faune* en poses hieráticas, “into a succession of states of immobility” (cit. en 45-46).

Por tal motivo, quizás ambas propuestas antes que como *resistencia* a la identificación ontológica entre el movimiento ininterrumpido y danza (que implicaría algo previo, más o menos consolidado, para ser resistido), se puedan pensar como propuestas anti-modernas. Es decir, anti-modernas más que anti-modernistas. Más allá de si fue o no una decisión deliberada, la presencia de intertextos con la poética simbolista marcan a ambas con un sentido de evasión (el reenvío a lo pre-moderno, entendido no solo en términos temporales sino también espaciales, como aquello signado como exterioridad de Europa) que en tanto tal cuestiona el presente de su época: fundamentalmente el ritmo acelerado de la modernización de las sociedades y el concepto de progreso positivista sostenido por la Modernidad occidental. Ambas propuestas rompen la idea de continuidad de un tiempo lineal. Con su estatismo, podríamos decir, postulan una detención.

Como dice María Elena Babino, *Caaporá* fue una apuesta que tuvo el valor de instalar un mito indígena en el contexto de la “vanguardia” local (2010: 10) y, en ese sentido, también coincido con la conjetura de

Artículos

Adriana Armando de que *Caaporá* “debió ser una iniciativa osada” (2009: 22). Como observamos anteriormente, el reenvío a lo ancestral es una apelación frecuente de la poética simbolista. A partir de esta idea, se podría observar cómo juegan las focalizaciones en el pasado o el futuro, es decir, la compleja cuestión de la temporalidad al interior de los movimientos “modernos”, experimentales o vanguardistas, puesto que se presenta entonces la paradoja de la anti-Modernidad de muchos de estos movimientos y de las concepciones diferentes de progreso que promulgaban. En el caso de que lo nuevo fuera la *mirada* sobre lo pre-moderno, por ejemplo, entonces esto traería fundamentalmente una ruptura *novedosa* con su presente (y lo moderno puede entenderse como “lo más reciente” y como ruptura con la tradición). Pero no necesariamente esa ruptura, y esa remisión a lo pre-moderno, se desligarían, paradójicamente, de la idea de progreso. Como señala Buck-Morss, “para los primeros modernistas rusos, *el progreso era salirse del marco del orden existente* –bien fuera hacia el ‘precioso oriente’ de vuelta a ‘lo primitivo’, o, a través de ello, a ‘lo eterno’, no importaba. El efecto era romper la continuidad del tiempo, abriéndolo a nuevas experiencias cognitivas y sensoriales” (2004: 67) [énfasis mío].

Lo que extraigo de la reflexión de Buck-Morss aquí –aunque ella está pensando filosóficamente la diferencia en la concepción temporal de la *vanguardia política* (*vanguard*) y la *vanguardia artística* (*avant-garde*) en la Rusia pre- y post- revolucionaria– es un camino adyacente a la disputa de entender la vuelta a lo primitivo como opuesto al progreso. El gesto es un corrimiento crítico del presente, mediante la apelación a lo pre-moderno, para proyectar otras posibilidades de futuro. Quizás en ese sentido se puedan pensar estas búsquedas como la de *Caaporá* y *Faune*: retomar lo que el proyecto de la Modernidad o la tradición occidental han excluido, relegado, y, en esa recuperación que cuestiona el presente, apostar por un nuevo arte futuro.

Palabras finales

Se pueden observar varias cuestiones que emparentan al proyecto *Caaporá* con otras producciones de Les Ballets Russes, como con *L'Oiseau de feu*, de Fokine (1910). Si bien este ballet fue concebido con el objetivo de crear el misterio de Rusia para exportar a Occidente, como un verdadero artículo de exportación (Figs, 2010: 346), no se desligaba de la búsqueda de contenidos “propios”. Quizás la búsqueda de un contenido “local” y la aproximación etnográfica imaginaria sean las que permiten vincularlos, incluso en su exotismo. También se podrían establecer relaciones con otras obras de la compañía, como las “Danzas polovsianas” de *El príncipe Igor* (en la exploración de un pasado mítico, en las posibilidades expresivas de una danza de grupo y de los movimientos de los guerreros en el uso de los arcos, las lanzas, etc.). O, como ya se menciona en otros artículos, con *La consagración de la primavera* de Nijinsky (1913). Hasta donde yo sé, no se tienen registros –por el momento– que Güiraldes haya visto esta obra antes de la producción del manuscrito de *Caaporá*. Sospecho que no, ya que él regresa de Europa a fines de 1912, y este ballet tampoco se presentó en Argentina sino hasta 1932, a cargo de Romanov y con los primeros bailarines del Cuerpo de Baile del Teatro Colón. Tampoco hasta el momento cuento con información respecto a si Alfredo González Garaño asistió a alguna de las cinco funciones de *La consagración de la primavera* en París o las tres en Londres. Después de la temporada de 1913 *La consagración* fue eliminada del repertorio de Les Ballets Russes hasta la versión de Massine en 1920 (Hodson, 1996: vii). Sin embargo, eso no quiere decir que los jóvenes artistas no tuvieran conocimientos de ella, que provocó un escándalo de grandes repercusiones. Victoria Ocampo, por ejemplo, asistió a varias funciones en París (si no a todas), incluido el

Artículos

estreno. El rito del sacrificio, la “inmovilidad” de la Elegida y el posterior solo en el que baila hasta morir podrían encontrar un parangón con Ñeambiú, cuya muerte también es objeto de la mirada de su comunidad. También en ambas concepciones aparece la remisión a lo pre-moderno y a cierta búsqueda de una “autenticidad etnográfica” especialmente en la música, los diseños del decorado y del vestuario.¹⁷

Pero en términos formales, del análisis del manuscrito y de la información recopilada, pudimos ver cómo a través del intertexto simbolista (el teatro estático, la construcción de *mundos autónomos*, la búsqueda de una integración entre las artes, la recuperación de formatos y temas pre-modernos) el proyecto se relaciona, a pesar de las particularidades y problemáticas señaladas, con el emblemático experimentalismo de *L'Après-midi d'un Faune* de Nijinsky. Es decir, con una de las figuras que, dentro de la compañía de Diaghilev, investigó de manera radical el lenguaje de movimiento.

El vínculo con esta “obra” como también los contactos posibles de Güiraldes y González Garaño con Nijinsky en 1917 evidencian un gesto desafiante y paradójico al proponer un ballet “moderno” caracterizado por una poética *estática* de movimiento. Si *Faune*, en su escenificación real y efectiva apostaba a generar la ilusión de bidimensionalidad, el impulso trunco hacia una concreción escénica dejó a *Caaporá* en la bidimensión de sus textos y pinturas, postergando el movimiento de los cuerpos a un tiempo venidero.

O bien proyectando el movimiento de cuerpos imaginarios a partir de las pinturas de la selva guaraní, aquellas en las que alguna vez un crítico argentino evocó unas piernas poliédricas o en las que un crítico español imaginó un fauno danzando.

Figura 7. Adornos plumarios (gouache sobre papel, 14,5 cm x 13,8 cm). Archivo Museo Gauchesco y Parque Criollo “Ricardo Güiraldes”, San Antonio de Areco.

¹⁷ Sobre una lectura que se focaliza en la cuestión del primitivismo, la magia, el paganismo y lo ancestral en *La consagración de la primavera* véase, entre otros, el estudio de Paulina Antacli (2023). A partir del análisis de una conferencia realizada por Aby Warburg cuando estaba internado en Bellevue (mismo sanatorio en el que estuvo Nijinsky) la investigadora establece interesantes relaciones entre el pensamiento de Warburg y las “formas dancísticas primigenias” de *La consagración de la primavera*.

Artículos

> Referencias

- Anónimo. (12/05/1917). "Notas de Arte: Salón anual de acuarelistas". *La Prensa*, p. 7.
- Antacli, Paulina. (2023). El umbral mágico y la danza. Un abordaje disruptivo sobre la *Consagración de la primavera* de Nijinsky en López Arnaiz, Irene y López Fernández, Raquel (Eds). *Coreografiar lo invisible. Danza, arte y esoterismo en los albores del siglo XX* (pp. 243-267). Álava: Sans Solei,.
- Armando, Adriana. (2009). Un sortilegio guaraní. *Separata*, IX (14), 15-41.
- Babino, María Elena. (2007). *Ricardo Güiraldes y su vínculo con el arte. Buenos Aires, París, Mallorca, un itinerario estético para un proyecto americanista*. San Martín: Universidad Nacional de San Martín.
- Babino, María Elena. (2010). *Caaporá. Un ballet indígena en la modernidad*. Buenos Aires: Banco Galicia-Van Riel.
- Babino, María Elena. (2011). Caaporá, un mito guaraní en la perspectiva güiraldeana en Bauzá, Francisco (coord.). *El imaginario de las formas rituales* (pp. 89-106). Buenos Aires: FFyL.
- Babino, María Elena. (2023). Ricardo Güiraldes y Alfredo González Garaño: apropiaciones míticas y exploraciones americanas. *Caaporá y Xaimaca* en Bauzá, H. F. (Comp.). *Relecturas míticas en las artes argentinas de los siglos XX y XXI. Cruces entre las artes y la literatura*. (pp. 13-38). Buenos Aires: Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.
- Bidou, Henry (10/06/1912). *L'Après-midi d'un faune* et l'esthétique de M. Nijinski. *Journal des Débats Politiques et Littéraires*, 1-2.
- Blanche, Jacques-Emile (29/05/1912). L'Antiquité en 1912. *Le Figaro*, 1-2.
- Bordelois, Ivonne. (1998 [1966]). *Genio y figura de Ricardo Güiraldes*. Buenos Aires: Eudeba.
- Buck-Morss, Susan. (2004). Sobre el tiempo en *Mundo soñado y catástrofe. La desaparición de utopías de masas en el Este y el Oeste* (pp. 59-115). Madrid: La Balsa de Medusa.
- Caddy, Davinia. (2012). "Nijinsky's *Faune* revisited" en *The Ballets Russes and Beyond. Music and Dance in Belle-Époque Paris* (pp. 67-114). UK: Cambridge University Press.
- Calmette, Gaston. (31/05/1912). "A propos d'un faune". *Le Figaro*, 1.
- Clayton, Michelle. (2014). Modernism's Moving Bodies. *Modernist Cultures*, 9(1), 27-45.
- Cocteau, Jean. (28/05/1912). Une répétition du *Prélude à l'Après-midi d'un Faune*. *Comoedia*, 1.
- Copeland, Roger y Marshall Cohen (Eds.) (1983). *What is dance? Readings in Theory and Criticism*. USA: Oxford University Press.
- Drake-Boyt, Elizabeth M. (2005). *Dance as a Project of the Early Modern Avant-garde* [tesis de doctorado]. USA: The Florida State University. Recuperado de: <https://fsu.digital.flvc.org/>
- Dubatti, Jorge. (2008). *Cartografía teatral. Introducción al Teatro Comparado*. Buenos Aires: Atuel.
- Dubatti, Jorge. (2009). *Concepciones de teatro, poéticas teatrales y bases epistemológicas*. Buenos Aires: Colihue.
- Dubatti, Jorge. (2010). Análisis de la poética del drama 'a partir del' texto dramático en *Filosofía del teatro*

Artículos

II. *Cuerpo poético y función ontológica* (pp. 153-175). Buenos Aires: Atuel.

Dubatti, Jorge. (2012). *Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica*. Buenos Aires: Atuel.

Dubatti, Jorge. (2017a). Vanguardia/post-vanguardia en la historia del teatro: relación por campos procedimentales y modos de lectura. *Artescena*, (3), 1-12. Recuperado de: <http://www.artescena.cl>.

Dubatti, Jorge. (2017b). Vanguardia artística y política en los procesos del teatro". *Palos y Piedras*, (1), s/p. Recuperado de: <https://www.centrocultural.coop>.

Figes, Orlando. (2010). *El baile de Natacha. Una historia cultural rusa*. Barcelona: Edhasa.

Fortuna, Victoria. (2016). Dancing Argentine Modernity: Imagined Indigenous Bodies on the Buenos Aires Concert Stage (1915-1966). *DRJ*, (2), 44-60.

Francés, José. (1921 [abril 1920]). El decorador González Garaño. *El Año Artístico 1920*. (124-127) Madrid: Mundo Latino. Recuperado de: <http://www.bibliotecavirtualmadrid.org>

Garafola, Lynn. (1998). *Diaghilev's Ballets Russes*. Nueva York: Da Capo Press.

Gauthier-Villars, Henry. (1912). Deux Ballets Russes de Musiciens Français. *Comœdia illustré* [número exceptionnel sur *L'après-midi d'un faune*], (18), s.p.

González Garaño, Alfredo. (1920). Caaporá. Elementos decorativos para un ballet guarany por Alfredo González Garaño [catálogo de exposición]. Buenos Aires: Archivo de la Academia Nacional de Bellas Artes.

Hodson, Millicent. (1996). *Nijinsky's Crime against Grace. Reconstruction Score of the Original Choreography for Le Sacre du Printemps*. New York: Pendragon Press.

Homans, Jennifer. (2010). *Apollo's Angels: A History of Ballet*. London: Granta.

Jaques-Dalcroze, Émile. (1916). La rítmica, la plástica animada y la danza en Sánchez, José A. (Ed) (1999). *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias* (pp. 65-72). Madrid: AKAL.

Järvinen, Hanna. (2009). Dancing without Space – On Nijinsky's 'L'Après-midi d'un Faune (1912)'. *Dance Research*, (1), 28-64.

Jeschke, Claudia y Hutchinson Guest, Ann. (1992). Waslaw Nijinsky, chorégraphe du Faune en Stanciu-Reiss, Françoise (ed.). (1992). *Écrits sur Nijinsky* (pp. 79-88). Paris: Chiron.

Lecot, Alberto G. (1998 [1986]). *En "La Porteña" y con sus recuerdos. Contribución al estudio de la vida y obra de Ricardo Güiraldes*. Buenos Aires: Rivolin.

Lepecki, André. (2001). Undoing the fantasy of the (dancing) subject: Still Acts in Jérôme Bel's The Last Performance. En *The Salt of the Earth: On Dance, Politics and Reality*. Bruselas: Vlaams Theater Instituut. Recuperado de: <http://www.nyu.edu/>.

Munro, Thomas. (1951). *The Afternoon of a Faune and the Interrelation of the Arts*". *The Journal of Aesthetics & Art Criticism*, (2), 95-111.

Nijinska, Bronislava. (1981). *Early Memoirs*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Nijinsky, Rómola. (1980 [1934]). *Nijinsky and The Last Years of Nijinsky*. New York: Simon and Schuster.

Artículos

- Prins, Enrique. (1918). Las decoraciones de González Garaño. *Augusta. Revista de artes*, I(2), 71-79.
- Rodin, Auguste. (30/05/1912). La Rénovation de la danse. *Le Matin*, 1.
- Tambutti, Susana. (2017). “Segundo Momento: Espiritualismo naturalista, exotismo orientalista y trayectoria hacia el modernismo” [ficha de cátedra], Teoría General de la Danza, Depto. de Artes, FFyL-UBA.
- Vajjhala, Rachana. (2016). Telling Time: Statues and Stasis, *Daphnis et Chloé* and *L’après-midi d’un faune*. *Journal of the Royal Musical Association*, (2), 303-333.
- Valéry, Paul. (2001 [1936]). Filosofía de la danza [Trad. Kena Bastien Van Der Meer]. *Revista de la Universidad Autónoma de México*, (602-604), 45-50. Recuperado de: <https://www.revistadelauniversidad.mx>.
- Zielonka, Anthony. (2000). *L’Après-midi d’un faune*: Towards the Total Work of Art. *Le Esprit Createur*, (3), 14-24.

> Fecha de envío: 17/07/2023

> Fecha de aceptación: 25/09/2023

